

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

PAST, PRESENT AND FUTURE OF ECONOMIC DEVELOPMENT

¹Kuchimov Abdujamil Hamraqulovich, ²Gaibnazarov Abduvoxid Fozil o'gli

¹Head of the educational and methodological Department of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, associate professor of the Department of Economics and tourism, candidate of Economic Sciences.

²Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Faculty of Psychology Department "economics and tourism", 2nd year graduate.

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

¹Кучимов Абдужамил Хамракулович, ²Гаибназаров Абдувохид Фазиль угли

¹Заведующий учебно-методическим отделом Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доцент кафедры "Экономика и туризм", кандидат экономических наук.

²Джизакский филиал Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, факультет психологии
Кафедра "экономика и туризм", магистрант 2 курса.

IQTISODIY RIVOJLANISHNING O'TMISHI, BUGUNI VA KELAJAGI

¹Ko'chimov Abdujamil Hamraqulovich, ²G'aybnazarov Abduvoxid Fozil o'g'li

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'quv-uslubiy bo'limi boshlig'i, "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, Psixologiya fakulteti "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida, 2-kurs magistranti.

abstract

This article will analyze the past, present and forecast the future of economic development. It begins with a definition and measure of economic development. Then the main aspects of the economic and human development of the past seventies are shown and the current landscape is described. The article covers the future of economic development, the challenges faced by developing countries, especially the opportunities and risks caused by a global downward trend in the latest share of labor in general economic activity.

аннотация

В этой статье анализируется прошлое, настоящее и прогнозируется будущее экономического развития. Он начинается с определения и измерения экономического развития. Затем показаны основные аспекты экономического и человеческого развития за

последние семьдесят лет и изображена текущая картина. В статье освещается будущее экономического развития, проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, особенно возможности и риски, вызванные недавней тенденцией к глобальному снижению доли рабочей силы в общей экономической деятельности.

annotatsiya

Ushbu maqolada iqtisodiy rivojlanishning o'tmishi, hoziri tahlil qilinib, kelajagi prognoz qilinadi. Unda iqtisodiy rivojlanishning ta'rihi va o'lchovi bilan boshlanadi. So'ngra o'tgan yetmish yillikdagi iqtisodiy va insoniyat taraqqiyotining asosiy jihatlari ko'rsatilgan va hozirgi manzara tasvirlangan. Maqolada iqtisodiy rivojlanishning kelajagi, rivojlanayotgan mamlakatlar duch keladigan qiyinchiliklar, ayniqsa, umumiy iqtisodiy faoliyatda mehnat ulushining so'nggida global pasayish

tendentsiyasi tufayli yuzaga kelgan imkoniyatlar va xavflar yoritilgan.

Keywords:

economic development, technological progress, poor countries, developed countries, digital revolution.

Ключевые слова:

экономическое развитие, технический прогресс, бедные страны, развитые страны, цифровая революция.

Kalit so'zlar:

Iqtisodiy rivojlanish, texnologik taraqqiyot, kambag'al mamlakatlar, rivojlangan davlatlar, raqamli inqilob.

©2023. Kuchimov Abdujamil Hamraqulovich,

Gaibnazarov Abduvoxid Fozil ogli.

SUPPORT RESULT
JOURNALS

Iqtisodiy rivojlanish nima va kontseptsiya yillar davomida qanday rivojlandi? Uning iqtisodiy qismini nisbatan sodda deb hisoblash mumkin. Albatta, jon boshiga to'g'ri keladigan daromadning an'anaviy tarzda o'sib borishi kontseptsiyada ham, haqiqatda ham langardir. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadning pasayishini iqtisodiy rivojlanish deb ta'riflash g'alati bo'lardi. Ammo aholi jon boshiga daromadning ortishi, zarur bo'lsada, rivojlanish uchun, hatto iqtisodiy rivojlanish uchun, albatta, yetarli emas.

Bu ortib borayotgan daromadning aholi o'rtasida taqsimlanishi qonuniy ravishda iqtisodiy rivojlanish sohasiga tegishli. Daromatlarni taqsimlashning ikkita asosiy xususiyati tengsizlik va qashshoqlikdir. Agar o'rtacha daromad ko'tarilsa, lekin uni taqsimlashning tengsizligi ham kuchaysa, unda tenglik nuqtai nazaridan ikkinchisi iqtisodiy rivojlanishning salbiy tomoni sifatida belgilanishi mumkin. Agar kambag'allik, ijtimoiy maqbul daromad darajasidan past bo'lgan aholi ham ko'paysa, bu iqtisodiy rivojlanishni baholashda o'rtacha daromadning o'sishiga qarshi qo'yiladigan yana bir salbiy belgidir. Albatta, kambag'allikning haqiqiy natijasi o'rtacha daromad va tengsizlik o'rtasidagi o'zaro ta'sirga va ikkala kuchdan qaysi biri empirik tarzda hukmronlik qilishiga bog'liq bo'ladi.

Agar yuqori o'rtacha daromad tobora tengsiz taqsimlanish bilan birga bo'lsa, tenglik nuqtai nazari uni salbiy deb baholaydi. O'sib borayotgan qashshoqlik iqtisodiy rivojlanishni har qanday baholashda yuqori o'rtacha daromad bilan salbiy farq qiladi.

Ammo iqtisodiy rivojlanishni faqat daromad bilan aniqlash juda tor tushunchadir. Farovonlikning boshqa jihatlari, albatta, tegishli. Misol uchun, ta'lim va sog'liqni saqlash natijalari daromaddan tashqarida. Ular farovonlikning muhim belgilaridir, lekin ular daromadga ta'sir qiladi. Yuqori daromad o'qimishli va sog'lom aholini ta'minlaydi, ammo bilimli va sog'lom aholi ham yuqori daromad keltiradi. Shunday qilib, rivojlanishni va hatto iqtisodiy rivojlanishni har qanday baholashda oddiy daromad va uning taqsimlanishidan ko'ra, farovonlikning kengroq ko'lamini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Ta'lim va sog'liqni saqlash, ularning aholi o'rtasida taqsimlanishi ham muhim ahamiyatga ega. Biroq bu tarqatish shunchaki shaxslar o'rtasidagi tengsizlik bilan bog'liq emas. Keng qamrovli guruhlar o'rtasidagi tengsizlik ham asosiy omil hisoblanadi. Gender tengsizligi iqtisodiy rivojlanishga putur yetkazadi, chunki u aholining yarmining salohiyatini bostiradi. Shunday qilib, gender tengsizlik chora-tadbirlarini yaxshilashni ular iqtisodiy o'sishga va iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etishga qo'shgan hissasi tufayli o'z-o'zidan izlash zarur. Xuddi shunday, etnik va mintaqaviy guruhlar o'rtasidagi tengsizliklar ijtimoiy keskinlikni

kuchaytiradi va investitsiyalar uchun iqlimga, shuningdek, iqtisodiy o'sishga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham iqtisodiy rivojlanish umumiy rivojlanish bilan bog'liq.

O'lchangan bozor daromadiga tor e'tibor bozorda mos ravishda baholanmagan resurslardan foydalanishni o'tkazib yuboradi. Ulardan eng muhimi iqlim o'zgarishi sharoitida atrof-muhit, ayniqsa issiqxona gazlari chiqindilari kabilar. An'anaviy tarzda o'lchanadigan milliy daromadning o'sishi milliy darajada almashtirib bo'lmaydigan ekologik resurslarning yo'qolishi yoki iqlim o'zgarishi sharoitida biz yashayotgan sayyoramiz uchun halokatli xavf-xatarlar tomon qaytarib bo'lmaydigan harakatlarni baholamaydi.

Ikkinchi jahon urushi tugagandan keyingi oltmish yil, 2008 yil inqirozigacha iqtisodiy rivojlanishning tor o'lchovi, aholi jon boshiga real daromad (yoki yalpi ichki mahsulot, YaIM) bo'yicha oltin davr bo'ldi. Bu 1950-2008 yillar oralig'ida butun dunyo bo'yicha to'rt barobar ko'paydi. Taqqoslash uchun, shu davrgacha jahon yalpi ichki mahsulotining aholi jon boshiga o'n besh baravar ko'payishi uchun ming yil kerak bo'lgan. Misol uchun 1000- yildan 1978 -yilgacha Xitoyning aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti ikki baravar oshdi; ammo keyingi o'ttiz yil ichida u olti baravar ko'paydi. Hindistonning aholi jon boshiga daromadi 1947 yilda mustaqillikka erishgandan beri besh baravar oshdi, avvalgi ming yillikda esa atigi yigirma foizga oshdi. Albatta, 2008 yilgi inqiroz uzoq muddatli tendentsiyada katta pasayish keltirib chiqardi, ammo bu shunchaki edi. Inqiroz natijasida ishlab chiqarishning keskin kamayishiga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, urushdan keyingi iqtisodiy o'sish oldingi ming yil ichida erishilgan natijalarga nisbatan ajoyibdir.

Faqat daromad, sog'liqni saqlash va ta'limga e'tibor qaratish urushdan keyingi yana bir yirik global tendentsiyani yashiradi. Bu haqiqatan ham dekolonizatsiya davri bo'ldi. Birlashgan millatlar tashkilotiga a'zolik tobora kuchayib bordi, chunki tobora ko'proq mustamlakachilar o'zlarining mustamlakachi xo'jayinlaridan siyosiy mustaqillikka erishdilar va 1945 yildagi ellik kishidan 30 yil o'tib 150 dan oshib ketdi. Dekolonizatsiya bilan demokratik davlatlar sonining barqaror o'sishi ham kuzatildi, ammo 1989 yilda Berlin devori qulagandan keyin, demokratik qatlamga yigirmaga yaqin yangi davlatlar qo'shilgandan keyin qo'shimcha turtki bo'ldi. Ushbu umumiy va yaxshi miqdoriy tendentsiyalarga biz kamroq hujjatlashtirilgan, masalan, ayollarning siyosiy ishtiroki bo'yicha boshqalarni qo'shishimiz mumkin.

Global miqyosdagi ajoyib yutuqlar fonida bizni insoniyat taraqqiyotining g'alabali o'tmishini e'lon qilishimizga nima to'sqinlik qiladi? Javob shundaki, biz buni qila olmaymiz, chunki yaxshi global o'rtacha tendentsiyalar, garchi ularni mamnuniyat bilan qabul qilish kerak bo'lsa-da, xavotirli qarshi tendentsiyalarni yashirishi mumkin.

Afrikadagi mojarolar botqog'iga tushib qolgan mamlakatlarda hech qanday o'sish ma'lumotlari va umuman iqtisodiy o'sish haqida gapirish mumkin emas. Yana Afrikada, bizda ma'lumotlarga ega bo'lgan mamlakatlar uchun, garchi qashshoqlikdagi odamlarning ulushi kamayib borayotgan bo'lsa-da, so'nggi chorak asrda aholi sonining o'sishi tufayli qashshoqlikning mutlaq soni deyarli 100 millionga oshib bormoqda.

Dunyodagi barcha shaxslar o'rtasidagi tengsizlikni ikkita komponentdan iborat deb ko'rish mumkin. Birinchisi, mamlakatlar bo'ylab o'rtacha daromadlar o'rtasidagi tengsizlik - boy va kambag'al mamlakatlar o'rtasidagi tafovut. Ikkinchisi, har bir mamlakatdagi o'rtacha tengsizlik. Hindiston va Xitoy kabi yirik qashshoq mamlakatlarning AQSh, Yaponiya va Yevropadagi kabi boy mamlakatlarning o'sishiga nisbatan tez o'sishini hisobga olsak, mamlakatlar o'rtasidagi tengsizlik kamaydi. Mamlakatlar ichidagi tengsizlik yanada murakkab rasmni ko'rsatadi, ammo AQSh, Yevropa, Xitoy va Hindistonda tengsizlikning keskin o'sishi mamlakat ichidagi umumiy tengsizlikning kuchayishini anglatadi. Ikkalasini birlashtirganda, dunyodagi tengsizlik aslida umumiy kamaydi (Lakner va Milanovich, 2016)[1]. Millatlar o'rtasidagi tengsizlikning ahamiyati chorak asr oldin global tengsizlikning beshdan to'rt qismi hissasidan tushib ketdi. Ammo uning hissasi hali ham jahon tengsizligining to'rt dan uch qismidan kam emas. Rivojlanayotgan yirik mamlakatlarda millatlar tengsizligi ichida ortib borayotgan bu ikki xususiyat va global tengsizlikda millatlararo tengsizlikning hali ham ulkan roli rivojlanayotgan mamlakatlarning so'nggi o'ttiz yillikda o'rtacha o'sishi haqidagi xushxabarning boshqa tomonidir.

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi holati, albatta, uzoq va yaqin o'tmish tendentsiyalari bilan shakllanadi. Hozirgi landshaftning qiziqarli va muhim xususiyati qashshoqlikning global geografiyasining siljishidir. Standart rasmiy ta'riflardan foydalangan holda, qirq yil oldin dunyodagi kambag'allarning to'qson foizi kam daromadli mamlakatlarda yashagan. Bugungi kunda dunyodagi kambag'allarning to'rt dan uch qismi o'rtacha daromadli mamlakatlarda yashaydi [2](Kanbur va Sumner, 2012). Ba'zi yirik mamlakatlarning tez o'sishi, bu mamlakatlarda tengsizlikning kuchayishi bilan birga, o'rtacha daromadning o'sishi qashshoqlikning qisqarishida bir xil darajada aks etmaganligini anglatadi. Shunday qilib, bu mamlakatlar o'rtacha daromadga bog'liq bo'lgan o'rta daromad toifasi chegarasini kesib o'tgan bo'lsa-da, ular hali ham kambag'allarning katta soniga ega. O'rtacha daromadli mamlakatlardagi bu kambag'allar global tashvish va e'tibor uchun qashshoq mamlakatlardagi kambag'allar bilan raqobatlashadi.

Biror kishining kambag'alligi va uning mamlakati kambag'alligi o'rtasidagi bu uzilish dunyodagi kambag'allarning asosiy qismi qashshoq mamlakatlarda yashagan degan tushunchaga asoslangan global rivojlanishga yordam tizimini silkitadi. Bu ko'pchilik yordam agentliklari tomonidan qo'llaniladigan "bitiruv" mezonlarida namoyon bo'ladi, bu orqali yordam keskin kamayadi va keyinchalik mamlakatning o'rtacha daromadi odatda o'rtacha daromad darajasi bilan bog'liq bo'lgan chegarani kesib o'tganda to'xtatiladi. Bu Kanbur va Sumner (2012) tomonidan berilgan savolni ko'taradi: "Kambag'al mamlakatlarmi yoki kambag'al odamlarmi?" Javob, umuman olganda, o'rtacha daromad mezonlarida qolish edi. Bu ko'pincha mojarolar botqog'iga tushib qolgan juda kambag'al mamlakatlar va aslida dunyo kambag'allarning asosiy qismi istiqomat qiladigan o'rtacha daromadli mamlakatlar o'rtasidagi dixotomiyaga olib keldi. Shunday qilib, agar Jahon bankining imtiyozli kredit bo'limi o'zining bitiruv mezonlariga sodiq qolsa, u amalda dunyodagi eng kambag'al mamlakatlarga e'tibor qaratib, dunyodagi kambag'allarning katta qismidan ajralib chiqadi. Bunday aloqadan chiqishni axloqiy asosda oqlash qiyin, ammo o'rtacha daromadli mamlakatlar global ekologik muammolarning manbai va ularning ba'zilar uchun mojarolarga asoslangan migratsiya manbai ekanligini tushunish ham qiyin.

Mojarolarga asoslangan va iqtisodiy migratsiya bizni hozirgi iqtisodiy rivojlanish landshaftining yana bir muhim xususiyatiga olib keladi, bu o'tmishdagi tendentsiyalarning natijasi bo'lgan va kelajak uchun shubhasiz global ta'sir ko'rsatadi. Boy mamlakatlarda o'sib borayotgan tengsizlik kambag'al mamlakatlardan migratsiya bosimining kuchayishi bilan kesishdi. Ba'zi kambag'al mamlakatlarning tez o'sishi tufayli boy va kambag'al mamlakatlar o'rtasidagi tafovut yopilganiga qaramay, tafovut o'rtacha hisobda ham, ayniqsa tez o'smagan eng qashshoq mamlakatlar uchun ham juda katta. Ushbu bo'shliqlar qurolli to'qnashuvlar tufayli kuchaygan bosim bilan birlashtirildi va ekologik stress tufayli kuchaydi.

Iqtisodiy rivojlanishning o'tmishi va buguni uzoq muddatli kelajak uchun platformani belgilaydi. Atrof-muhitning buzilishi va iqlim o'zgarishi, shubhasiz, rivojlanish istiqbollari yomonlashtiradi va mojarolar va ekologik stress bilan bog'liq migratsiyani kuchaytiradi. Bu yerdagi masalalar adabiyotda yaxshi muhokama qilingan [3] (qarang, masalan, Kanbur va Shue, 2018). Kerakli harakatlar esa nisbatan aniq - savol ularni amalga oshirish uchun siyosiy iroda bor-yo'qligida.

Ekologik o'zgarishlar va atrof-muhitning degradatsiyasi tufayli yuzaga keladigan muammolardan tashqari, 1980-yillardan beri paydo bo'lgan yana bir muhim muammo bu mehnat ulushining global pasayishi hisoblanadi. Mehnat ulushi milliy darajadagi yalpi milliy mahsulot ulushi yoki firma darajasida jami daromad ulushi

sifatida ishchilarga to'lanadigan to'lovni anglatadi. Uning global miqyosdagi pasayish tendentsiyasi makroiqtisodiy ma'lumotlardan [4] (Karababounis va Neiman, 2013; Grossman va boshq., 2017)[5] hamda firma darajasidagi ma'lumotlardan (Autor va boshq., 2017)[6] kuzatuvlar yordamida yaqqol namoyon bo'ladi. Mehnat ulushining pasayishi umumiy iqtisodiy o'sishning umumiy mehnat daromadidan oshib ketishining alomatidir. 1970-yillarning oxiri va 2000-yillar orasida rivojlangan mamlakatlarda mehnat ulushi qariyb besh foiz punktga 54,7 foizdan 49,9 foizga kamaydi. 2015 yilga kelib, bu ko'rsatkich biroz o'sdi va 50,9% ni tashkil etdi. Rivojlanayotgan bozorlarda ishchi kuchi ulushi 1993-2015 yillar oralig'ida 39,2% dan 37,3% gacha kamaydi [7] (XVF, 2017). Ushbu o'zgarishlar sharoitida tegishli siyosat choralari muvofiqlashtirmaslik iqtisodiy rivojlanishning kelajagi uchun tashvishli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Darhaqiqat, umumiy iqtisodiy taraqqiyotga qaramay, ishchi kuchi ulushining pasayishi ko'pincha so'nggi yillarda immigratsiya va globallashtirishga qarshi qarama-qarshiliklarning olovini yoqib yuborgan, savdo va kapital bozorini liberallashtirish bo'yicha o'nlab yillar davomida erishilgan yutuqlarning orqaga chekinishiga tahdid soladigan yoqilg'i sifatida ko'riladi.

Ikkinchi jahon urushi tugaganidan so'ng o'tgan yetmish yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, iqtisodiy rivojlanish bizga bir qator qarama-qarshiliklarni taqdim etadi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarning misli ko'rilmagan o'sishi kuzatildi, ko'plab yirik rivojlanayotgan mamlakatlar past daromadlilikdan o'rta daromadli maqomga o'tish chegarasidan o'tishdi. Ushbu daromadlarning o'sishi daromadlarning kambag'alligi, ta'lim va sog'liqni saqlash ko'rsatkichlarining teng darajada misli ko'rilmagan yaxshilanishi bilan birga bo'ldi.

Shu bilan birga, rivojlanish jarayoni, uning barqarorligi va jahon iqtisodiyotiga ta'siri haqida aniq xavotir bor. Qashshoq mamlakatlarda daromadlarning tez o'sishiga qaramay, ular va boy mamlakatlar o'rtasidagi tafovut kattaligicha qolmoqda. Mojarolar va ekologik stress bilan birga, bu migratsiya bosimiga olib keldi, ayniqsa boy mamlakatlar uchun, balki yaxshi rivojlangan mamlakatlar uchun ham. Migratsiya bosimi va o'sib borayotgan tengsizlikning kombinatsiyasi urushdan keyingi demokratik yutuqlarga tahdid soladigan noliberal populistik siyosatning zaharli o'sishiga olib keldi.

Yuqoridagi fikrlarni va o'rganishlarni hisobga olgan holda O'zbekistonning kelgusi iqtisodiy rivojlanishiga nazar tashlasak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-300-son [qaroriga](#) asosan 2030-yilgacha O'zbekistonni rivojlantirish milliy strategiyasi

(MDS) qabul qilindi [8]. Hujjatda mamlakatimizni rivojlantirishning asosiy maqsadlari va shu o'n yillik yakuniga qadar turli sohalarda amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy islohotlar belgilab berilgan.

Bu 2017 yildan beri hukumat tomonidan qabul qilingan uchinchi MDS bo'lib, oldingi ikkitasi 2017-2021 va 2022-2026 yillarni qamrab oladi (ikkinchisi amalga oshirilmoqda). Jahon banki ushbu strategiyalarni amalga oshirishda hukumatni faol qo'llab-quvvatladi. 2030-yilgacha MDS O'zbekistonning turli intilishlarini, jumladan barqaror iqtisodiy rivojlanish orqali o'rtadan yuqori daromadli davlatlar qatoriga ko'tarilish, xalqaro standartlarga mos keladigan ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimlarini yaratish, qulay ekologik bazani yaratish rejalarini o'zida mujassam etgan.

Yangi strategiyada hukumat beshta asosiy yo'nalish bo'yicha taraqqiyotga erishish uchun amalga oshiradigan 100 ta ustuvor chora-tadbirlar majmuini belgilaydi. Bu sohalar individual o'zini-o'zi ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish, barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash, suv resurslarini tejash, atrof-muhitni muhofaza qilish va fuqarolarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan davlat boshqaruvi tizimini yaratishni o'z ichiga oladi.

MDSni amalga oshirish barcha davlat organlarining asosiy maqsadi etib belgilandi. Jahon banki O'zbekistonga 2030 yilgacha rivojlanishning markaziy maqsadlarini amalga oshirishda yordam berish uchun hukumat bilan hamkorlik qilishga sodiq qoladi [9].

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Lakner, Christoph, and Milanovic, Branko. 2016. "Global income distribution: from the fall of the Berlin Wall to the great recession." *The World Bank Economic Review* 30(2): pp. 203–232. <https://doi.org/10.1093/wber/lhv039> (accessed on September 19, 2018).
2. Kanbur, Ravi, and Sumner, Andy. 2012. "Poor countries or poor people? Development Assistance and the New Geography of Global Poverty." *Journal of International Development* 24(6): 686–695.
3. Kanbur, Ravi, and Shue, Henry (eds.). 2018. *Climate Justice: Integrating Economics and Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
4. Karabarounis, Loukas, and Neiman, Brent. 2013. "The global decline of the labor share." *Quarterly Journal of Economics* 129: 61–103.
5. Grossman, Gene M., Helpman, Elhanan, Oberfield, Ezra, and Sampson, Thomas. 2017. "The productivity slowdown and the declining labor share: A neoclassical exploration." NBER Working Paper 23853.
6. Autor, David, Dorn, David, Katz, Lawrence, Patterson, Christina, and van Reenen, John. 2017. "The fall of the labor share and the rise of superstar firms." NBER Working Paper No. 23396.
7. IMF. 2017. *World Economic Outlook*. International Monetary Fund. Washington, DC.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PQ-300-son [qarori](#).
9. <https://www.worldbank.org/>

10. Kuchimov, A., & Ermatov, M. (2023). MODERN AREAS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 76-83. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/em>
11. Ko'chimov A., Mokhichekhra B. Historical Comparison of the Foreign Investment Climate in Small Business and Entrepreneurship in Jizzakh Region in 1991-2000 //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 120-123.
12. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
13. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
14. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
15. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
16. Кучимов А., Эрматов М. Kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish xizmatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-173.
17. Kuchimov A.H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI // Экономика и социум. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jizzax-viloyatida-madaniy-horqiqqa-mo-ljallangan-mehmon-uy-larini-yaratish-yo-nalishlari> (дата обращения: 17.12.2023).
18. Кочимов, А. (2023). Направления создания культурно ориентированных гостевых домов в Джизакской области. in *Library*, 22(2), 1–8. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14007>
19. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 301-306. – 2023.
20. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 199-202. – 2023.
21. Kamolov D., Ropiyeva F. ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 220-225. – 2023.
22. Kamolov, D., & Qilicheva, R. (2023). SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 314-320. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/qrkd>
23. Kamolov, D., & Asrayev, S. (2023). STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 353-361. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/ash>
24. <https://www.texnoman.uz/post/raqamli-iqtisodiyot-nima.html>
25. https://www.researchgate.net/publication/356857900_raqamli_iqtisodiyot_tushunchasi_afza_hliklari_va_amaliy_ahamiyati
26. <https://lex.uz/docs/-5458249>